

**СВЯЗЬ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ
ДИСЦИПЛИНАМИ****Омарова Анар**

Нукусский государственный педагогический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391874>

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь методики преподавания музыки с другими дисциплинами.

Ключевые слова: музыка, преподавание, методика, образование, культура.

Методика преподавания музыки развивается в тесной связи с другими дисциплинами. В частности, методика изучает науку музыковедения, ее достижения и эффективно использует их в образовательном процессе. Здесь следует отметить, что в последнее время все больше внимания уделяется развитию слухового восприятия и анализа музыкальных произведений у младших школьников. Музыковедческая теория оказывает эффективное влияние на дальнейшее совершенствование содержания и методов музыкального образования. Методика преподавания музыки базируется на педагогике и ее основах. Разработка методики связана со следующими проблемами: гармоничная связь музыкального воспитания с содержанием образования, развитие творческих и музыкальных способностей учащихся, музыкального вкуса, интереса, потребности, памяти и голоса, учет возрастно-индивидуальных особенностей в восприятии музыки, возможности различных видов музыкальной деятельности в духовном развитии учащихся и т. д.

Образование — это процесс, связанный со многими факторами. Основы музыкальной культуры личности формируются не только под влиянием школы, большую роль играют семья, средства массовой информации, система общественных отношений. В то же время стоит отметить, что именно школа играет важнейшую роль в формировании и развитии музыкальных интересов и способностей школьников. Конечно, невозможно и не нужно передавать ученику все музыкальные знания, имеющиеся в музыкальной педагогике и практике. Однако в задачи методики должно входить дальнейшее совершенствование содержания различных форм образовательного процесса, в том числе уроков музыки, факультативов по музыке, внеклассных и внеклассных мероприятий, клубов, праздников. Методика преподавания музыки как отрасль педагогической науки имеет свои задачи и методы исследования.

Музыкальное образование охватывает все аспекты, связанные с этим процессом, в том числе: - содержание учебного материала, методы обучения, учебную деятельность учащихся, результаты обучения, использование педагогических технологий; - необходимо проводить углубленное изучение всех сторон этих процессов с учетом возрастных особенностей учащихся. При решении своих проблем он обращается к методологии психологии. Значение психологии в развитии навыков слушания и восприятия у учащихся, развитии их творческих и музыкальных способностей, понимании закономерностей детской психики чрезвычайно велико.

Без понимания законов детской психологии невозможно понять развитие способности ребенка к восприятию музыки, его творческих и музыкальных интересов, его потребностей. Методика также помогает студентам решать вопросы объема и эффективности использования того или иного музыкального материала применительно к науке психологии. Музыковеды утверждают, что психология музыки охватывает целый ряд вопросов, таких как способность человека слушать музыку, пределы слухового восприятия, эмоциональное восприятие музыкальной высоты тона и ритма, а также способность понимать, запоминать, исполнять и наслаждаться музыкой. Наука о детской физиологии также имеет свое место в музыкальном образовании. Методология изучения роли, строения, функций и особенностей развития голосового аппарата в исполнительской деятельности учащихся и формировании певческих навыков базируется на исследованиях в области физиологии.

Поскольку музыка представляет собой сложный психологический и физиологический процесс, уроки музыкальной культуры считаются наиболее активной и удобной формой обучения вокально-хоровому творчеству, а также нравственному и эстетическому воспитанию учащихся. При прослушивании музыки у учащихся повышается внимание, развиваются интерес, память, речь, расширяется кругозор, повышается активность, они испытывают чувства удовольствия и удивления при прослушивании любимой музыки.

Таким образом, обеспечение взаимосвязи методики обучения музыке с другими предметами в школе имеет особое место и значение в системе профессиональной подготовки будущих учителей музыки. Поскольку музыкальное образование вступает на путь обновления, естественно, что роль, содержание и образовательная значимость этой дисциплины в обществе будут продолжать расти.

Ссылки

1. //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 9. – С. 67-69.
2. Omarova A. SCHOOL CHEERS THROUGH MUSIC PROFESSIONAL DIRECTION //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 151-156.
3. Qislawbayevna O. A. Umumiy ORta TaLim Maktablarida Sinf dan Tashqari Musiqa ToGaragining Maqsadi Va Vazifalari //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 40. – С. 105-107.